

Kozerackaya Olena. ANALYSIS OF CLINICAL FACTORS IN THE FORENSIC PSYCHIATRIC EVALUATION OF PERPETRATORS OF SEXUAL OFFENCES. ВІСНИК МОРСЬКОЇ МЕДИЦИНИ. 2019;1(82):13-20. ISSN 0049-6804.
DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2639474>
<http://www.herald.com.ua>

УДК 616.89-008.442-008.12:340.63
DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2639474>

ANALYSIS OF CLINICAL FACTORS IN THE FORENSIC PSYCHIATRIC EVALUATION OF PERPETRATORS OF SEXUAL OFFENCES

Kozerackaya Olena

T. G. Shevchenko Kyiv National University,
e-mail: dgylia@gmail.com

Summary. Kozerackaya Olena. ANALYSIS OF CLINICAL FACTORS IN THE FORENSIC PSYCHIATRIC EVALUATION OF PERPETRATORS OF SEXUAL OFFENCES. - T. G. Shevchenko Kyiv National University, e-mail: dgylia@gmail.com. The results of scientific research conducted within the framework of the doctoral thesis «Forensic psychiatric evaluation of persons who have committed sexual criminal offenses» For the purposes of the study the author analyzed 287 cases of forensic psychiatric examinations regarding the subject, who committed the sexual offense and were at the forensic psychiatric examination in Kiev city center forensic psychiatric examination in 2000 to 2015 (16 years). To determine the relationship between the degree of opportunities to realize their actions and manage the solution and expert author on the group – «responsibility» – was empirically selected group – «limited responsibility», which was formed artificially, based on the national concept of «limited responsibility». Revealed that the clinicals in this scientific research can be to determine criteria «limited responsibility» in forensic psychiatric examinations persons who have committed sexual offenses .

Key words: forensic psychiatric examination, responsibility – limited responsibility – irresponsibility, sexual offenses.

Реферат. Козерацкая Е. А. АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПСИХИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ЛИЦ, КОТОРЫЕ СОВЕРШИЛИ СЕКСУАЛЬНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ Выполнен анализ сплошной выборки из подэкспертных лиц, совершивших уголовные преступления на сексуальной почве и находившихся на судебно-психиатрической экспертизе в Киевском городском центре судебно-психиатрической экспертизы с 2000 по 2015 (в течение 16 лет), всего исследовано 287 подэкспертных. Для определения взаимосвязи между степенью нарушения возможности осознавать свои действия и руководить ими и решением экспертных вопросов автором из группы осуждаемых эмпирически была выделена группа «ограниченно вменяемых», которая была сформирована искусственно, исходя из отечественной концепции «ограниченной вменяемости». Проведен сравнительный статистический анализ исследуемых групп вменяемых, невменяемых и «ограниченно вменяемых». Установлено, что обнаруженные клинические особенности могут быть использованы для определения критериев «ограниченной вменяемости» при судебно-психиатрической оценке лиц, совершивших уголовные правонарушения на сексуальной почве.

Ключевые слова: судебно-психиатрическая оценка, вменяемость – ограниченная вменяемость – невменяемость, сексуальные преступления, нарушения сексуального влечения.

Реферат. Козерацька О. А. АНАЛІЗ КЛІНІЧНОЇ СТРУКТУРИ ПСИХІЧНИХ ПОРУШЕНЬ У ОСІБ, ЯКІ СКОЇЛИ СЕКСУАЛЬНІ ЗЛОЧИНИ У статті наведені результати наукового дослідження, виконаного у рамках докторської дисертації «Судово-психіатрична оцінка осіб, які скоїли кримінальні правопорушення на сексуальному підґрунті». Дослідження ґрунтується на основі аналізу суцільної вибірки з підекспертних, які скоїли кримінальні правопорушення на сексуальному підґрунті та знаходилися на судово-психіатричній експертизі в Київському міському центрі судово-психіатричної експертизи з 2000 р. по 2015 р. (протягом 16 років), усього досліджено 287 підекспертних. З метою визначення взаємозв'язку між ступенем порушення можливості усвідомлювати свої дії та керувати ними та вирішенням експертних питань автором з групи – «осудних» – емпірично була виділена група – «обмежено осудних», яка була сформована штучно, виходячи з вітчизняної концепції «обмеженої осудності». Проведено порівняльний статистичний аналіз досліджених груп: «осудних», «неосудних»,

«обмежено осудних». Встановлено, що виявлені клінічні особливості при даному науковому дослідженні можуть бути використані для визначення критеріїв «обмеженої осудності» при судово-психіатричній оцінці осіб, які скоїли кримінальні правопорушення на сексуальному підґрунті.

Ключові слова: судово-психіатрична оцінка, «осудність» – «обмежена осудність» – «неосудність», сексуальні злочини, розлади сексуального потягу.

Актуальність. Серед тяжких злочинів проти особистості особливе місце займають злочини проти статевої недоторканості. Характерною рисою цього виду злочинності є те, що його найнебезпечнішим проявом є насильницькі злочини (зґвалтування, насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом). Саме ці злочини часто бувають пов'язані з іншими формами злочинного насильства – вбивствами, нанесенням шкоди здоров'ю різного ступеня тяжкості, побоями, катуваннями тощо. Потерпілим, крім фізичних ушкоджень, наносяться ще й психологічні травми, які можуть зруйнувати все подальше життя людини [1].

Боротьба із злочинністю, і, зокрема, сексуальною злочинністю, є одним з найважливіших напрямів забезпечення національної безпеки України. Право на сексуальну свободу, право на сексуальну недоторканість, право на недоторканість сексуального життя є похідними від особистих прав людини, а саме права на свободу і особисту недоторканість, недоторканість приватного життя [2]. Громадська небезпека цього виду правопорушень визначається рядом несприятливих тенденцій в її структурі та динаміці, що визначає високу значущість проблеми судово-психіатричної оцінки осіб, які скоїли насильницькі дії проти статевої недоторканості і статевої свободи особистості. У структурі сексуального насильства виявляється зростання агресивності, жорстокості злочинців, зростання числа тяжких зґвалтувань, серійної сексуальної агресії [3].

До останнього часу не розроблено чітких критеріїв судово-психіатричної оцінки психічних розладів у осіб, які скоїли сексуальні правопорушення, зокрема критеріїв «обмеженої осудності».

Мета роботи – на основі дослідження клініко-патофизиологічних, соціально-демографічних закономірностей протікання психічних розладів, застосовуючи метод ситуаційного аналізу розробити критерії судово-психіатричної оцінки, з виділенням групи «обмежено осудних» та критерії призначення примусових заходів медичного характеру

Методи дослідження. Для досягнення мети обстеження використовувалися наступні методи: інформаційно-аналітичний, клініко-психопатологічний, соціально-демографічний, експериментально-психологічний, метод ситуаційного аналізу, експертний, статистичний.

Предмет дослідження – психічні та поведінкові розлади у осіб, які скоїли злочини на сексуальному підґрунті.

Викладення основного матеріалу. З метою визначення взаємозв'язку між ступенем порушення можливості усвідомлювати свої дії та керувати ними та вирішенням експертних питань, усі спостереження були розподілені на 2 групи порівняння: 1 група – 200 спостережень: підекспертні, визнані «осудними»; 2 група – 14 спостережень: підекспертні, визнані «неосудними»; 3 група – «обмежено осудних» – 74 спостереження. Ця група в основному (72 спостереження) була сформована штучно з 1-ої групи – «осудних», виходячи з концепції «обмеженої осудності».

Концепція обмеженої осудності базується на системному підході до поняття «обмежена осудність», який розроблявся в українській судовій психіатрії В.Б. Первомайським [4]. Діагностика парафілій, визначення її форм та типів проводилася згідно критеріїв діагностики МКХ-10, а також дефініцій, прийнятих у вітчизняній психіатрії [5 - 7].

Результати дослідження та їх обговорення. При дослідженні виявлені наступні результати. Більшість досліджуваних було психічно здоровими 196 (68,3%). У 25 (8,7%) випадках було виявлено резидуально-органічне ураження головного мозку. У 12(4,2%) випадках було виявлено емоційно-нестійкий розлад особистості. У 10 (3,5 %) випадках було виявлено хронічний алкоголізм. Органічне ураження головного мозку внаслідок ЧМТ було виявлено у 9 (3,1%) випадках. Олігофренія легкого ступеню була виявлена у 8 (2,8%) випадках. У 7 (2,4%) випадках була виявлена шизофренія параноїдна, безперервно-проградієнтний тип перебігу. У 3 (1,0%) випадках було виявлено органічне ураження головного мозку внаслідок нейроінфекції. Збудливий розлад особистості виявлено у 3 (1,0%) випадках. Опійною наркоманією страждали 3 (1,0%) особи. Органічний розлад особистості виявлено у 2 (0,7%) осіб. У 2 (0,7%) була виявлена олігофренія з емоційно-вольовими порушеннями. Ананкастичний розлад особистості був виявлений у 1 (0,3%) випадку. Епілептоїдний розлад особистості 1 (0,3%) випадок. Шизофренія проста 1 (0,3%) випадок. Шизоафективний розлад 1 (0,3%) випадок. 1 (0,3%) випадок наркоманії внаслідок вживання псевдофедрону (первитин). Епілесія із слабоумством була виявлена 1 (0,3%) раз. Епілесія з незначними змінами особистості 1 (0,3%) випадок (рис. 1).

Примітка* РО – розлад особистості, ОУГМ – органічне ураження головного мозку

Рис.1 Розподіл за діагнозом

Більшість досліджуваних не мали коморбідної патології 216 (74,7%). Наслідки черепно мозкової травми (ЧМТ) мали 24 (8,3%). Резидуально-органічне ураження головного мозку мали 20 (6,9%). Хронічний алкоголізм 15 (5,2%). На наркоманію хворіло 14 (4,8%) під експертних (рис. 2).

Рис. 2 Коморбідна патологія

У більшості випадків особистість досліджуваних була без особливостей 224 (77,5%). Легкий психоорганічний синдром мали 19 (6,6%). Органічний розлад особистості мали 15 (5,2%). Емоційно-нестійкий тип особистості 15 (5,2%). Епілептоїдний тип особистоті 7 (2,4%). Дисоціальний – 7 (2,4%). Соціальний тип особистості – 1 (0,3%). Ананкастичний 1 (0,3%) (рис. 3).

Рис. 3 Тип особистості

Домінуюча емоція під час суспільно небезпечних дій (СНД) загострення сексуального потягу в стані алкогольного сп'яніння – 133 (46,0%). Сексуальне збудження – 132 (45,7%). образа – 9 (3,1%). Злість – 7 (2,4%). Афективне збудження було у 5 випадках (1,7%). Гнів – 3 (1,0%) (рис. 4).

Рис. 4 Домінуюча емоція

У більшості випадків порушення сприйняття було за рахунок алкогольного сп'яніння 168 (58,1%). Не було порушення сприйняття у 109 (37,7%) випадках. СНД скоєних у стані афективно-звуженої свідомості – 7 (2,4%) випадків. У стані наркотичного сп'яніння було скоєно 5 (1,7%) випадків (рис. 5).

Рис. 5 Порушення сприйняття

Загострення сексуального потягу в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння склало 164 (56,7%) випадків. У 62 (21,5%) була корислива мотивація. Корисно-насильницька мотивація склала 26 (9,0%). Імпульсивна – 18 (6,2%). Агресивна – 15 (5,2%). СНД скоєне внаслідок галюцинаторно-маячної симптоматики 4 (1,4%) (рис. 6).

Рис. 6 Розподіл підекспертних за мотивацією суспільно небезпечних дій

У більшості досліджуваних не було виявлено викривлення сексуального потягу 194 (67,1%). Педофілією страждало 91 (31,5%). Геронтофілією – 3 (1,0%). Некрофілією – 1 (0,3%) (рис. 7)

Рис. 7 Розподіл підекспертних за викривленням сексуального потягу (наявність парафілії)

Таблиця 1

Розподіл підекспертних за клішованістю СНД

Клішованість	Частота	Відсоток	Кумулятивний відсоток
Не має	45	61,6	61,6
Є	28	38,4	100,0
Всього	73	100,0	

В групі «обмежено осудних» – 73 досліджуваних, в 38,4% спостерігалася клішованість та в 41 % серійність скоєння сексуальних правопорушень.

Таблиця 2

Розподіл підекспертних за серійністю скоєння СНД

Серійність	Частота	Відсоток	Кумулятивний відсоток
Немає	43	58,9	58,9
Є	30	41,1	100,0
Всього	73	100,0	

Висновки. В групі «обмежено осудних» в порівнянні з групою «осудних» достовірно переважали підекспертні, у яких спостерігалась психопатологічна мотивація – порушення сексуального потягу у вигляді парафілії – агресивно-насильницька, яка сполучалася з задоволенням викривленого сексуального потягу ($p < 0,002$). В групі «осудних» в порівнянні з групою «обмежено осудних» достовірно переважали підекспертні з корисливою ($p < 0,001$), агресивною ($p < 0,002$), корисно-насильницькою ($p < 0,02$) мотивацією.

В групі «обмежено осудних» із діагнозом – в 62,2% (11 випадків) спостерігалось резидуально-органічне ураження головного мозку з емоційно-вольовими порушеннями, що сполучалось з викривленим сексуальним потягом (педофілія, раптофілія, ексгібіціонізм, садизм), що достовірно переважало ($p < 0,0001$) даний показник в порівнянні з групою «неосудних», та в 27,8% (5 випадків) було встановлено діагноз – розлад особистості (психопатія), що сполучався з викривленим сексуальним потягом (педофілія, раптофілія, ексгібіціонізм, садизм), що достовірно переважало ($p < 0,0001$) відповідний показник у групах «неосудних» та «осудних» ($p < 0,02$), в 10 % (2 випадки) спостерігалась олігофренія легкого ступеню з емоційно-вольовими порушеннями, яка сполучалась з викривленим сексуальним потягом (педофілія, раптофілія, геронтофілія, садизм). Для даної групи була притаманна клішованість та серійність скоєння сексуальних злочинів.

Таким чином вищезазначені клінічні та патопсихологічні особливості, виявлені при даному науковому дослідженні можуть бути використані при судово-психіатричній оцінці та визначенні критеріїв «обмеженої осудності» стосовно осіб, які скоїли кримінальні правопорушення на сексуальному підґрунті.

Література:

1. Стетюха М.П. Сексуальные права человека: новый взгляд современного общества на регуляцию сексуального поведения / М.П. Стетюха // История, философия, политика и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2013. – № 9. – С. 189–192.
2. Михайлова О.Ю. Криминальная сексуальная агрессия: теоретико-методологический подход / О.Ю. Михайлова. – Ростов н/Д : Изд-во Ростовск. ун-та, 2000. – 146 с.
3. Криминальная сексология : учеб. пособие / Г. Б. Дерягин, Н. Д. Эриашвили, Ю. М. Антонян, С. Я. Лебедев. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 399 с.
4. Лукаш А. С. Згвалтування: кримінологічна характеристика, детермінація та їх попередження: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Лукаш Анастасія Сергіївна ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Харків, 2007. – 19 с.
5. Первомайский В.Б., Илейко В.Р. Системный подход к понятию ограниченная вменяемость // Судеб. и социал. психиатрия 90-х годов: Материалы. междунар. конф.– К., 1994.– Т.1.– С. 90-91.
6. Международная классификация болезней (10-й пересмотр). Классификация психических и поведенческих расстройств: Клинические описания и указания по диагностике. – К.: Факт, 1999. – 270 с.
7. Diagnosis of antisocial personality disorder and criminal responsibility / M. Spaans, M. Barendregt, B. Naan [et al.] // Int. J. Law Psychiatry. – 2011. – Vol. 34, № 5. – P. 374–378.